

POLAND

POLAND

KVANT KOMPYUTERLARI TURLARI VA ULARNING ISON HAYOTIDAGI AHAMYATI

Tojimatov I. N.

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va
informatika kafedrası katta o'qituvchisi

Ro'zimatov J. I.

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
jasurbekruzimatov597@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464259>

Annotatsiya

Har doim rivojlanib borayotgan texnologiya landshaftida kvant kompyuterlari eng istiqbolli va inqilobiy yutuqlardan biri sifatida ajralib turadi. Ikkilik kodda (0 va 1s) ma'lumotni qayta ishlash uchun bitlarga tayanadigan klassik kompyuterlardan farqli o'laroq, kvant kompyuterlari kvant mexanikasi tamoyillaridan foydalanadi va kubitlar tushunchasini kiritadi. Hisoblashdagi bu fundamental siljish inson hayotining turli jabhalarini, ilmiy tadqiqotlardan tortib shifrlash va sun'iy intellektgacha o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Kalit so'zlar: Kvant kompyuterlari, Supero'tkazuvchi Qubit kvant kompyuterlari, Ion Trap kvant kompyuterlari, Topologik Qubit kvant, NMR kvant.

Kvant hisoblashning markazida superpozitsiya printsipi yotadi. Klassik bitlar ikkita holatda (0 yoki 1) birida mavjud bo'lishi mumkin bo'lsa-da, kubitlar bir vaqtning o'zida bir nechta holatda mavjud bo'lishi mumkin. Bu xususiyat kvant kompyuterlariga katta hajmdagi ma'lumotlarni parallel ravishda qayta ishlash imkonini beradi, bu esa hisoblash quvvatining eksponentsial o'sishiga olib keladi. Bundan tashqari, chalkashlik, boshqa kvant hodisasi, qubitlarning o'zaro bog'lanishiga imkon beradi, ya'ni ular orasidagi jismoniy masofadan qat'i nazar, bir qubitning holati boshqasining holatiga bir zumda ta'sir qilishi mumkin.

Kvant kompyuterlarining bir nechta turlari mavjud bo'lib, ularning har biri kubitlarning (kvant bitlari) turli jismoniy amalga oshirilishiga asoslangan va kvant mexanikasining turli tamoyillaridan foydalanadi. Kvant kompyuterlarining ba'zi turlari:

- ❖ **Super o'tkazuvchi Qubit kvant kompyuterlari;**
- ❖ **Ion Trap kvant kompyuterlari;**
- ❖ **Super o'tkazuvchi Qubit kvant kompyuterlari;**
- ❖ **Super o'tkazuvchi Qubit kvant kompyuterlari;**
- ❖ **Kvant nuqtali kvant kompyuterlari;**

- ❖ **Adiabatik kvant kompyuterlari;**
- ❖ **NMR kvant kompyuterlari;**

Super o'tkazuvchi Qubit kvant kompyuterlari:

Ushbu kvant kompyuterlari kubitlarni yaratish uchun o'ta o'tkazuvchan materiallardan foydalanadi. Supero'tkazuvchi kubitlar past haroratlarda ishlaydigan maxsus apparatni talab qiladi. Ushbu kompyuterlar kubitlarning superpozitsiya va kvant bog'lanish holatini saqlab turishi mumkin bo'lgan o'ta o'tkazuvchi sxemalardan foydalanadi.

Ion Trap kvant kompyuterlari:

Ion kvant kompyuterlari qubitlarni ifodalash uchun elektr maydonlari yordamida bir qator ionlarni ushlaydi. Ushbu ionlar kvant ma'lumotlarini tashish va qayta ishlash uchun lazerlar yordamida boshqariladi.

Optik Qubit kvant kompyuterlari:

Optik kubitlar fotonlar yoki boshqa yorug'lik zarralari yordamida ifodalanishi mumkin. Ushbu turdagi kompyuterlar fotonlarning kvant xususiyatlaridan foydalangan holda hisob-kitoblarni amalga oshirib, kubitlarni boshqarish uchun optik elementlardan foydalanadilar.

Topologik Qubit kvant kompyuterlari:

Topologik kubitlar o'ziga xos topologik xususiyatlarga ega materiallar yordamida ishlaydi. Ushbu materiallardagi topologik xususiyatlar kvant kompyuterlarida xatolarga chidamliligini oshirishi mumkin.

Kvant nuqtali kvant kompyuterlari:

Kvant nuqtalari yarimo'tkazgichga asoslangan sun'iy atomlar bo'lib, ular kubitlarni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu kvant kompyuterlari axborotni qayta ishlash uchun kvant nuqtalari bilan chegaralangan elektronlarning kvant holatidan foydalanadi.

Adiabatik kvant kompyuterlari:

Adiabatik kvant kompyuterlari tizimni oddiy Gamiltonianning asosiy holatidan istalgan yakuniy holatga o'tkazish orqali muammolarni hal qiladi. D-wave tizimi adiabatik kvant kompyuteriga misoldir.

NMR kvant kompyuterlari:

Yadro magnit-rezonansi (YMR) kvant kompyuterlari atomlarning yadro spinlarini kubitlar sifatida ishlatadi. Ushbu kvant kompyuterlari suyuq holatdagi muhitda molekulalarning yadro spinlarini boshqaradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, kvant kompyuterlari hali ham tadqiqot va ishlab chiqish bosqichida va kvant kompyuterlarining ma'lum bir turidan keng

foydalanish hali amalga oshirilmagan. Bu soha jadal rivojlanmoqda va tadqiqot davom etar ekan, kvant kompyuterlarining yangi turlari paydo bo'lishi mumkin.

Kvant kompyuterlari hozirgi vaqtda klassik kompyuterlarning imkoniyatlaridan tashqarida bo'lgan murakkab muammolarni hal qilish orqali ilmiy tadqiqotlarda inqilob qilish imkoniyatiga ega. Molekulyar tuzilmalarni simulyatsiya qilish, kimyoviy reaksiyalarni tushunish va turli xil ilovalar uchun materiallarni optimallashtirish kabi vazifalarni misli ko'rilmagan samaradorlik bilan hal qilish mumkin. Bu dori-darmonlarni kashf qilish, materialshunoslik va iqlimni modellashtirish kabi sohalardagi yutuqlarni tezlashtirishi va ilmiy izlanishlar uchun yangi chegaralarni ochishi mumkin.

Sun'iy intellekt (AI) sohasi kvant kompyuterlarining imkoniyatlaridan sezilarli foyda ko'radi. Tasvirni aniqlashdan tortib tabiiy tilni qayta ishlashgacha bo'lgan turli xil ilovalarda qo'llaniladigan mashinani o'rganish algoritmlari ko'pincha katta hisoblash quvvatini talab qiladi. Kvant kompyuterlari katta ma'lumotlar to'plamlarini ancha samaraliroq qayta ishlashlari mumkin, bu esa tezroq o'qitish vaqtini va murakkabroq muammolarni hal qilish qobiliyatiga olib keladi. Bu aqlli va qobiliyatli texnologiyalarga yo'l ochib, sun'iy intellekt ilovalarida yutuqlarga erishish imkoniyatiga ega.

Kvant kompyuterlari katta foyda keltirsa-da, hozirgi kriptografik tizimlar uchun potentsial xavf tug'diradi. Kvant kompyuterlarining o'ziga xos hisoblash kuchi RSA va ECC kabi keng qo'llaniladigan shifrlash usullarini sindirib, an'anaviy aloqa tizimlarini zaif holga keltirishi mumkin. Shu bilan birga, kvantga chidamli kriptografik algoritmlarni ishlab chiqish davom etmoqda, bu kvant kompyuterlarining keng tarqalishi bilan potentsial tahdidlarga qarshi turish uchun xavfsiz aloqa usullari rivojlanishini ta'minlaydi.

Kvant kompyuterlari optimallashtirish muammolarini hal qilishda ustunlik qiladi, bu erda juda ko'p imkoniyatlardan eng yaxshi echimni topish juda muhimdir. Ushbu qobiliyat logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvidan tortib moliyaviy portfelni optimallashtirishgacha bo'lgan sohalarga ta'sir qiladi. Kvant kompyuterlari optimallashtirishning murakkab muammolariga yanada samaraliroq yechimlarni taqdim etishi mumkin, bu esa xarajatlarni tejashga va resurslarni taqsimlashni yaxshilashga olib keladi.

Kvant kompyuterlarining ulkan salohiyatiga qaramay, engib o'tish kerak bo'lgan jiddiy muammolar mavjud, jumladan xatolarni tuzatish, qubit

barqarorligini saqlash va kengaytiriladigan kvant tizimlarini yaratish. Tadqiqotchilar va muhandislar ushbu to'siqlarni hal qilish uchun faol ishlamoqda va texnologiya rivojlanishi bilan kvant kompyuterlari yanada amaliy va foydalanish mumkin bo'lishi kutilmoqda.

Xulosa: Kvant kompyuterlari ilmiy tadqiqotlardan tortib sun'iy intellekt va kriptografiyagacha bo'lgan turli sohalarda inson hayotini inqilob qilish imkoniyatiga ega. Ushbu qudratli mashinalar rivojlanishda davom etar ekan, jamiyat hisoblashning yangi davri yoqasida turibdi, bu erda tasavvur qilib bo'lmaydigan narsaga erishish mumkin bo'ladi va imkonsiz narsa odatiy holga aylanadi. Kelgusi yillar, shubhasiz, bilim va innovatsiyalarga intilishda murakkab muammolarni hal qilish va yondashuvimizni o'zgartiradigan kvant inqilobining guvohi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Tojimamatov, I. (2023). KOMPYUTERNING STATIK VA DINAMIK OPERATIV XOTIRALARI. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 133-139.
2. Tojimamatov, I. (2023). VAKUUM NAYCHALARIDAN KREMNIY CHIPLARIGACHA: KOMPYUTER TEXNIKASI EVOLYUTSIYASINI KUZATISH. Development and innovations in science, 2(12), 121-131.
3. Goyibova, G. G., & Tojimamatov, I. N. (2023). ZAMONAVIY KAMPYUTERLARNING DASTURIY TA'MINOTI VA ULARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 209-214.
4. Onarkulov, M. K. (2023). ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(18), 248-250.
5. Onarqulov, M., Yaqubjonov, A., & Yusupov, M. (2022). Computer networks and learning from them opportunities to use. Models and methods in modern science, 1(13), 59-62.
6. Karimberdiyevich, O. M., & Mahamadamin o'g'li, Y. A. (2023). BASHORATLI TAHLILLAR UCHUN MASHINALI O" QITISH ALGORITMLARI. QIYOSIY QARASHLAR. THE JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH, 130.
7. Karimberdiyevich, O. M., & Axmedovna, X. M. (2023). NEYRONLAR HARAKATINING MATEMATIK MODELI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(1), 515-518.

8. Ибрагимов, Ш. (2023). Реализация цифровизации образования: пути развития и проблемы. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 273-278.
9. Karimberdiyevich, O. M., Mahamadamin o'g'li, Y. A., & Abdulaziz o'g'li, Y. M. (2023). MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA BASHORAT QILISH USULLARINI YARATISH. Journal of new century innovations, 22(2), 165-167.
10. Karimberdiyevich, O. M., & Axmedovna, X. M. (2023). MARKAZLASHTIRILMAGAN BOSHQARUV TIZIMLARI UCHUN NEYRON TARMOG 'INI MATEMATIK MODELINI YARATISH. Scientific Impulse, 1(10), 1378-1381.
11. Ibragimov, S. M. (2020). IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITIES USING THE METHOD OF INDIVIDUALIZATION. Экономика и социум, (11), 127-130.
12. Mamirovich, I. S., Revkatovich, I. E., Rustamjon o'g, H. O. K., & Yigitali o'g'li, R. J. (2023). IJTIMOIIY TARMOQLARDA BIG DATA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH TAHLILI. " RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 9(1).
13. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI.
14. Tojimatov, I., Mirkomil, M. M., & Saidmurod, S. (2023). BIG DATANING TURLI SOHALARDA QO 'LLANILISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 61-65.
15. Tojimatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
16. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.